

2024 年中国内地省会城市及计划单列市城市品牌全球媒体国际传播影响力 (发布报告)

强省会城市品牌传播协同联动平台、文化元宇宙专委会大数据智能传播实验室

2025 年 11 月 8 日发布

中国共产党二十大胜利召开,标志着中国进入了全面建设社会主义现代化强国的新时代,中国城市化也随之开启了高质量发展的新征程。省会城市(包括计划单列市)是城市化高质量发展的重要引擎和生力军。当下越来越多的省区提出了“强省会”发展战略,省会城市的“强省会”发展与竞争随之拉开了帷幕。这种发展与竞争将不仅基于硬实力,也将基于软实力。

2024 年开始,立足传播界功能转化和学术成果实践转化,服务于强省会城市品牌传播和强省会发展战略,文化元宇宙专委会和清华大学国家形象传播研究中心(城市品牌研究室)、复旦大学社会智能研究中心、中国外文局元宇宙国际传播实验室、文创元宇宙(上海)研究院、同济大学文创元宇宙(上海)研究中心,联合发起成立了强省会城市品牌传播协同联动平台。平台旨在聚焦和提升我国内地 32 个省会城市及计划单列市的城市品牌软实力、国际传播影响力以及本省区承载驱动力,以服务强省会城市品牌传播和强省会发展战略为己任,探索一条立足学术成果转化、服务社会实践需求的同频共振之新路。

正是基于这一时代背景和强省会城市品牌传播协同联动平台的战略目标,本研究团队以大数据智能传播实验室主任、复旦大学新闻学院郑晨予副教授为主导主持引领,在 2022 年研究完成《全球城市品牌智能大数据库》、2023 年研究完成《中国省会城市品牌全球媒体传播影响力比较评价体系》的基础上,基于一以贯之的数据驱动、技术驱动、理论驱动和方法驱动这四大驱动的研究思维和研究方法,通过大数据和人工智能量化实证,重点研究考察比较评价我国 32 个省会城市及计划单列市城市品牌国际传播影响力和本省区承载驱动力。首次建立了省会城市以及计划单列市与本省区之间的相互承载的关系,构建了我国内地省会及计划单列城市品牌全球媒体国际传播影响力和承载驱动力(为主),关注度、褒贬度和差异度(为辅)“2+3”比较评价指标体系。并于 2024 年发布了《2023 年我国内地省会及计划单列城市品牌国际传播影响力报告》(见辩源·大数据智能传播微信公众号)。

基于同一可持续研究思路和研究方法,本研究团队于 2025 年上半年业已完成《2024 年中国内地省会城市及计划单列市城市品牌全球媒体国际传播影响力报告》,结果表明,继深圳、杭州、成都、广州、西安、厦门之后,哈尔滨进入第一方阵。现发布如下:

一、研究的目标对象

本研究重点是聚焦于和服务于中国内地“强省会”发展战略，中国内地省会城市及计划单列市城市品牌全球媒体国际传播影响力研究，对应的研究对象是中国内地 27 个省会城市（不包括北京、上海、天津、重庆四个直辖市以及港澳台）和 5 个计划单列市。主要聚焦的是这 32 个城市的城市品牌的国际传播，重点考察判别的是这些城市的城市品牌软实力包括国际传播影响力和本省区承载驱动力。

本研究之所以选择重点考察中国内地省会城市及计划单列市及其城市品牌的全球媒体国际传播影响力和承载驱动力，有如下考虑：

一是，基于对强省会发展战略的时代呼应。省会城市及计划单列市一旦形成，即建立了与本区域省区对应承载驱动关系，而且得到了一定程度的行政赋权，对本区域省区的经济社会和文化发展具有举足轻重的作用地位。强省会（计划单列市往往具备同样的功能）发展战略由此应运而生。

二是，基于对软实力的战略重视。在强省会发展战略的实践乃至学术研究中，往往是重视和考察硬实力的居多，而重视和考察软实力的较少。从城市发展长远战略角度来说，软实力的时代发展意义重大、前景广阔且后劲充沛。

三是，基于对国际传播力和国际媒体的双向解构。本研究通过大数据和人工智能以及相关方法和理论的驱动运用实证，不仅能够对城市品牌国际传播影响力高低强弱作出判别，而且可以对不同国家的国际媒体的情感褒贬倾向作出判别。这一点，对于分门别类应对和引导国际媒体为我所用，具有一定的特殊参考价值。

二、比较评价体系的设计建构

城市品牌全球媒体国际传播影响力比较评价体系，主要是基于两大主视角和三大辅视角建立五个比较评价指标：

（一）第一大主视角是基于“城市品牌全球媒体国际传播影响力”比较评价视角，即城市品牌全球媒体国际传播影响力，为 A 类比较评价指标。

城市品牌全球媒体国际传播影响力对应着由全球媒体建构和映射出的城市品牌认知识别和情感识别所构成的城市品牌，体现为全球媒体对城市品牌全部维度的关注度和褒贬度的融合，反映其对城市品牌的综合感知。即关注度的“多”和褒贬度的“好”而综合构成影响力，是最关键最重要的评价概念和评价指标。

鉴于全球媒体的关注度和褒贬度是衡量评价国际传播影响力的两大支柱，但同时关注度和褒贬度又具有独立的理论与实践的比较判别价值，所以本研究又将其确立为两大辅视角和两个 B 类比较评价指标：

(二) 关注度。关注度对应着全球媒体建构和映射出的城市品牌知识识别，体现为全球媒体对城市品牌全部维度的关注度（亦即城市品牌的知名度），反映其对城市品牌的了解和认识。关注度比较，是基于传播影响力“多”的比较。

(三) 褒贬度。褒贬度对应着全球媒体建构和映射出的城市品牌情感识别，体现为全球媒体对城市品牌全部维度的褒贬度（亦即城市品牌的美誉度），反映其对城市品牌的情绪和感受。褒贬度比较，是基于传播影响力“好”的比较。

(四) 第二大主视角是基于“强省会”（城市品牌全球媒体国际传播之于本省区承载驱动力）比较评价视角，即城市品牌国际传播本省区承载驱动力，为 A 类比较评价指标。

即在《中国省会城市品牌全球媒体传播影响力比较评价体系》研究基础上，除了将计划单列市（计划单列市之于本省区的承载驱动关系与省会城市的功能相似）纳入考察研究范畴之外，重点建构确立了省会城市及计划单列市与本省区的比较承载关系（驱动力），即直接考察省会城市和计划单列市之于本省区的品牌国际传播影响力的承载驱动的程度。

(五) 差异度。差异度即是本研究的第三个辅视角，为 B 类比较评价指标。

即建构确立了 32 个省会城市及计划单列市之间的比较异同关系（差异度），重点考察的是这 32 个城市的性质（共性与个性）特征的不同，强调突出的是城市品牌的个性辨识度 and 特征竞争价值。

综上所述，本研究独创构建设计的指标体系是：我国内地省会和计划单列城市品牌全球媒体国际传播影响力和承载驱动力（为主），关注度、褒贬度和差异度（为辅）“2+3”比较评价指标体系。“2”是两个主视角，为 A 类指标；“3”是三个辅视角，为 B 类指标。

三、研究方法

中国内地省会城市及计划单列市城市品牌全球媒体国际传播影响力比较评价体系的建立和量化实证比较分析的实施，选择运用和贯彻了郑晨予团队关于《全球城市品牌智能大数据库》、《中国省会城市品牌全球媒体传播影响力比较评价体系》、《十大全球城市品牌影响力演化动态研究》、《全球一线城市的城市品牌影响力维度结构演变研究》、《中国三大全球城市品牌影响力差异化研究》、《上海全球城市品牌竞争力研究》等研究一以贯之的核心建构，包括基于数据驱动、技术驱动、理论驱动和方法驱动这四大驱动的研究思维和研究方法。

1) 本研究的传播学理论驱动，来源是城市品牌认知与情感识别的理论视角和西蒙·安浩的城市品牌维度理论体系。

2) **本研究的大数据驱动**，来源于谷歌 GDELT 全球、全天候、全语种，全样本新闻报道大数据。GDELT 以 15 分钟为周期，持续不间断地对全球各个国家的各种媒体（既包括传统媒体，也包括新媒体）发布的超过 150 余种语言的全部新闻报道进行采集和处理，年均结果数据量级超万亿字节。

3) **本研究的计算机技术驱动**，来源是智能语义嵌入技术和网络拓扑结构图论分析算法。

4) **本研究的方法驱动**，来源于人类智能与人工智能的智能融合方法。

基于上述四大驱动，包括本研究在内的系列研究，创新建构了大数据智能语义嵌入挖掘分析和相似度网络分析两大跨学科研究方法。而针对这两大跨学科研究的量化实证，都无一例外进行和基于了计算机算法、智能模型和软件模块的自主研发及其成果的运用。

具体而言，从对五大核心指标的操作化定义的角度看：关注度被操作化定义为全球新闻报道在城市品牌全部维度上的相关报道数量之对数；褒贬度被操作化定义为全球新闻报道在城市品牌全部维度上的正面报道情感积累与负面报道积累之均差；影响力被操作化定义为关注度与褒贬度之算数均值；驱动力被操作化定义为城市品牌国际传播影响力与所在省品牌国际传播影响力之比值；差异度被操作化定义为报道情感分布相似度网络城市节点之特征向量中心度。

基于上述研究方法，本研究实现了对两大主视角三大辅视角即五大指标的自动化、数字化、智能化的测量及评价比较分析。

四、量化实证研究结果

（一）五大指标实证结果

2024年中国内地省会城市及计划单列市
城市品牌全球媒体国际传播影响力
强省会城市品牌传播协同联动平台、
文化元宇宙专委会大数据智能传播实验室 最新发布
指标 1: 影响力

秩次	城市	影响力
1	深圳	6.8218
2	广州	6.7841
3	杭州	6.7162
4	成都	6.6981
5	西安	6.6412
6	南京	6.5043
7	厦门	6.3544
8	哈尔滨	6.2413
9	长沙	6.2253
10	福州	6.2101
11	青岛	6.2010
12	石家庄	6.1855
13	武汉	6.1556
14	合肥	6.1534
15	宁波	6.0634
16	昆明	6.0213
17	乌鲁木齐	6.0193
18	海口	5.9888
19	长春	5.9759
20	郑州	5.9564
21	南宁	5.9151
22	济南	5.9070
23	沈阳	5.9043
24	拉萨	5.8141
25	太原	5.7850
26	南昌	5.7069
27	呼和浩特	5.6706
28	大连	5.6430
29	贵阳	5.6355
30	银川	5.5658
31	西宁	5.4613
32	兰州	5.2985

2024年中国内地省会城市及计划单列市
城市品牌全球媒体国际传播影响力
强省会城市品牌传播协同联动平台、
文化元宇宙专委会大数据智能传播实验室 最新发布
指标 2: 关注度

秩次	城市	关注度
1	深圳	12.2008
2	广州	12.0668
3	杭州	11.7634
4	成都	11.4155
5	南京	11.3274
6	西安	11.1068
7	武汉	11.0967
8	厦门	10.8315
9	长沙	10.7655
10	青岛	10.6845
11	福州	10.6696
12	宁波	10.6072
13	哈尔滨	10.5414
14	郑州	10.4734
15	合肥	10.3346
16	济南	10.2725
17	沈阳	10.2124
18	昆明	10.1654
19	大连	10.1170
20	海口	9.9973
21	石家庄	9.9599
22	太原	9.9411
23	南昌	9.9358
24	长春	9.9161
25	南宁	9.7666
26	乌鲁木齐	9.7664
27	贵阳	9.6146
28	拉萨	9.5232
29	呼和浩特	9.2373
30	银川	9.0152
31	西宁	8.9092
32	兰州	8.5738

2024年中国内地省会城市及计划单列市
城市品牌全球媒体国际传播影响力
强省会城市品牌传播协同联动平台、
文化元宇宙专委会大数据智能传播实验室 最新发布
指标 3: 褒贬度

秩次	城市	褒贬度
1	石家庄	2.4110
2	乌鲁木齐	2.2723
3	西安	2.1755
4	银川	2.1165
5	拉萨	2.1050
6	呼和浩特	2.1040
7	南宁	2.0637
8	长春	2.0356
9	兰州	2.0233
10	西宁	2.0135
11	成都	1.9808
12	海口	1.9802
13	合肥	1.9723
14	哈尔滨	1.9413
15	厦门	1.8774
16	昆明	1.8771
17	福州	1.7627
18	青岛	1.7174
19	长沙	1.6851
20	南京	1.6812
21	杭州	1.6689
22	贵阳	1.6564
23	太原	1.6290
24	沈阳	1.5962
25	济南	1.5416
26	宁波	1.5196
27	广州	1.5014
28	南昌	1.4781
29	深圳	1.4428
30	郑州	1.4395
31	武汉	1.2145
32	大连	1.1691

2024年中国内地省会城市及计划单列市
城市品牌全球媒体国际传播影响力
强省会城市品牌传播协同联动平台、
文化元宇宙专委会大数据智能传播实验室 最新发布
指标 4: 驱动力

秩次	城市	驱动力
1	深圳	1.0724
2	西安	1.0189
3	成都	1.0049
4	厦门	0.9989
5	广州	0.9943
6	哈尔滨	0.9852
7	沈阳	0.9847
8	长春	0.9841
9	武汉	0.9780
10	青岛	0.9748
11	杭州	0.9652
12	长沙	0.9607
13	拉萨	0.9537
14	宁波	0.9532
15	合肥	0.9504
16	石家庄	0.9496
17	昆明	0.9446
18	南京	0.9400
19	郑州	0.9336
20	南宁	0.9299
21	福州	0.9270
22	乌鲁木齐	0.9252
23	海口	0.9252
24	太原	0.9177
25	银川	0.9088
26	南昌	0.9072
27	大连	0.8871
28	贵阳	0.8842
29	西宁	0.8805
30	呼和浩特	0.8755
31	济南	0.8722
32	兰州	0.8060

2024年中国内地省会城市及计划单列市
城市品牌全球媒体国际传播影响力
强省会城市品牌传播协同联动平台、
文化元宇宙专委会大数据智能传播实验室 最新发布
指标 5: 差异度

秩次	城市	差异度
1	兰州	5.6734
2	武汉	5.6729
3	银川	5.6678
4	西宁	5.6658
5	大连	5.6654
6	南昌	5.6593
7	深圳	5.6587
8	成都	5.6580
9	杭州	5.6575
10	西安	5.6575
11	青岛	5.6565
12	宁波	5.6560
13	厦门	5.6559
14	广州	5.6559
15	南京	5.6552
16	长春	5.6546
17	合肥	5.6542
18	石家庄	5.6537
19	乌鲁木齐	5.6536
20	福州	5.6536
21	贵阳	5.6535
22	哈尔滨	5.6532
23	南宁	5.6531
24	郑州	5.6530
25	海口	5.6529
26	沈阳	5.6528
27	太原	5.6527
28	呼和浩特	5.6527
29	长沙	5.6526
30	昆明	5.6526
31	拉萨	5.6526
32	济南	5.6526

上述五表总结了 32 座中国内地省会城市及计划单列市在城市品牌全球媒体国际传播影响力的五大指标（影响力、关注度、褒贬度、驱动力、差异度）的量化实证比较结果。特就五大指标解读如下：

1) 影响力：是指城市品牌国际传播影响力，即基于全球媒体新闻报道的褒贬度与关注度之综合。越高影响力越大。

2) 关注度：是指全球媒体之于城市的关注的程度，即相关新闻报道的越多的则关注度越高。

3) 褒贬度：是指全球媒体之于城市的情感褒贬的程度。或褒大于贬或贬大于褒或褒贬参半。凡数值大于 0 则褒大于贬，小于 0 的则反之。凡数值越高的则褒大于贬的程度越高。

4) 驱动力：即指一个城市对一个省的驱动程度，大于 1 的即说明这个城市超越了本区域这个省的品牌国际传播影响力，小于 1 则反之。32 个城市按驱动比较的强弱程度进行排序。

5) 差异度：基于 32 个城市品牌之间性质特征比较，即衡量比较城市品牌国际传播影响力的情感褒贬维度结构的差异程度，差异度越高的说明城市品牌个性特征越强，差异度越低的说明共性特征越强。从城市品牌国际传播影响力来说，一般而言，差异度越高的即个性特征越强的竞争价值相对越大。

其中：影响力和驱动力二大指标乃重中之重。

（二）统计分析和综合评价

本研究首先基于上述量化实证基础结果，运用统计分析的四分位数划分，分别对五大指标中的 32 个城市进行分区评价。对于每个指标，取值位于前 25%的为一区城市；取值位于前 25%至前 50%的为二区城市；取值位于前 50%至 75%的为三区城市；取值位于后 25%的为四区城市。各指标的一区城市列表如下：

1) 影响力一区城市：

深圳、广州、杭州、成都、西安、南京、厦门、哈尔滨

2) 驱动力一区城市：

深圳、西安、成都、厦门、广州、哈尔滨、沈阳、长春

3) 关注度一区城市：

深圳、广州、杭州、成都、南京、西安、武汉、厦门

4) 褒贬度一区城市：

石家庄、乌鲁木齐、西安、银川、拉萨、呼和浩特、南宁、长春

5) 差异度一区城市：

兰州、武汉、银川、西宁、大连、南昌、深圳、成都

最后，综合评价出**2024年中国内地省会城市及计划单列市城市品牌全球媒体国际传播影响力和驱动力双一区城市**，即两大A类指标均进入一区城市如下：

深圳、广州、成都、西安、厦门、哈尔滨

综合《2023年中国内地省会城市及计划单列市城市品牌全球媒体国际传播影响力》和《2024年中国内地省会城市及计划单列市城市品牌全球媒体国际传播影响力》，国际传播影响力和驱动力双双年度进入一区的城市，即进入**第一方阵**的城市为：

深圳、杭州、成都、广州、西安、厦门、哈尔滨

2024年中国内地省会城市及计划单列市
城市品牌全球媒体国际传播影响力
强省会城市品牌传播协同联动平台、文化元宇宙专委会大数据智能传播实验室 最新发布

秩次	指标 1: 影响力	指标 2: 关注度	指标 3: 褒贬度	指标 4: 驱动力	指标 5: 差异度
1	深圳 6.8218	深圳 12.2008	石家庄 2.4110	深圳 1.0724	兰州 5.6734
2	广州 6.7841	广州 12.0668	乌鲁木齐 2.2723	西安 1.0189	武汉 5.6729
3	杭州 6.7162	杭州 11.7634	西安 2.1755	成都 1.0049	银川 5.6678
4	成都 6.6981	成都 11.4155	银川 2.1165	厦门 0.9989	西宁 5.6658
5	西安 6.6412	南京 11.3274	拉萨 2.1050	广州 0.9943	大连 5.6654
6	南京 6.5043	西安 11.1068	呼和浩特 2.1040	哈尔滨 0.9852	南昌 5.6593
7	厦门 6.3544	武汉 11.0967	南宁 2.0637	沈阳 0.9847	深圳 5.6587
8	哈尔滨 6.2413	厦门 10.8315	长春 2.0356	长春 0.9841	成都 5.6580
9	长沙 6.2253	长沙 10.7655	兰州 2.0233	武汉 0.9780	杭州 5.6575
10	福州 6.2161	青岛 10.6845	西宁 2.0133	青岛 0.9748	西安 5.6575
11	青岛 6.2010	福州 10.6696	成都 1.9808	杭州 0.9652	青岛 5.6565
12	石家庄 6.1855	宁波 10.6072	海口 1.9802	长沙 0.9607	宁波 5.6560
13	武汉 6.1556	哈尔滨 10.5414	合肥 1.9723	拉萨 0.9557	厦门 5.6559
14	合肥 6.1534	郑州 10.4734	哈尔滨 1.9413	宁波 0.9532	广州 5.6559
15	宁波 6.0634	合肥 10.3346	厦门 1.8774	合肥 0.9504	南京 5.6552
16	昆明 6.0213	济南 10.2725	昆明 1.8771	石家庄 0.9496	长春 5.6546
17	乌鲁木齐 6.0193	沈阳 10.2124	福州 1.7627	昆明 0.9446	合肥 5.6542
18	海口 5.9888	昆明 10.1654	青岛 1.7174	南京 0.9400	石家庄 5.6537
19	长春 5.9759	大连 10.1170	长沙 1.6851	郑州 0.9336	乌鲁木齐 5.6536
20	郑州 5.9564	海口 9.9973	南京 1.6812	南宁 0.9299	福州 5.6536
21	南宁 5.9151	石家庄 9.9599	杭州 1.6689	福州 0.9270	贵阳 5.6535
22	济南 5.9070	太原 9.9411	贵阳 1.6564	乌鲁木齐 0.9252	哈尔滨 5.6532
23	沈阳 5.9043	南昌 9.9358	太原 1.6290	海口 0.9252	南宁 5.6531
24	拉萨 5.8141	长春 9.9161	沈阳 1.5962	太原 0.9177	郑州 5.6530
25	太原 5.7850	南宁 9.7666	济南 1.5416	银川 0.9088	海口 5.6529
26	南昌 5.7069	乌鲁木齐 9.7664	宁波 1.5196	南昌 0.9072	沈阳 5.6528
27	呼和浩特 5.6706	贵阳 9.6146	广州 1.5014	大连 0.8871	太原 5.6527
28	大连 5.6430	拉萨 9.5232	南昌 1.4781	贵阳 0.8842	呼和浩特 5.6527
29	贵阳 5.6355	呼和浩特 9.2373	深圳 1.4428	西宁 0.8805	长沙 5.6526
30	银川 5.5658	银川 9.0152	郑州 1.4395	呼和浩特 0.8755	昆明 5.6526
31	西宁 5.4613	西宁 8.9092	武汉 1.2145	济南 0.8722	拉萨 5.6526
32	兰州 5.2985	兰州 8.5738	大连 1.1691	公众兰州 0.8060	数据智能传播 5.6526

（三）相关研究结果说明

从总体上来看，本研究实证结果与人们的一般认知是相一致的。但也存在一些不一致的地方。特别有必要提示的是，这种研究结果与人们认知的某些反差，是因为新闻媒体的传播特性决定的，也与本研究重点关注软实力而非硬实力有一定关系。现就相关反差试作如下解读：

1) 关于褒贬度方面。从研究结果可发现，有的城市知名度关注度不太高，但褒贬度却比较高，并导致影响力相对也比较高。这是因为出现这种现象的城市，在全球媒体新闻报道中，贬的报道较少，褒的报道较多。反之有的知名度关注度比较高的城市，褒的报道比较少而贬的报道比较多，其褒贬度就不高了。总之，本研究是基于全球新闻媒体的国际传播评价，而不是基于人们的一般认知。在这个特定视角中，在不少情况下褒贬度与关注度往往反差较大，而影响力是褒贬度和关注度两个方面的辩证统一。

2) 关于关注度方面。值得一提的是特殊情况的特殊影响。一般情况下传播影响力比较大的城市往往关注度也会比较高。但不能一概而论，尤其不能忽视特殊情况下对关注度的特别影响。当然，某种特殊情况对褒贬度也会有特别影响。但归根结底综合评价关键要看影响力，所以将影响力列为A类指标，关注度和褒贬度列为B类指标。

3) 关于差异度方面。本研究确定差异度作为一个评价的指向维度，目的是为了引起对城市个性化和创新性的某种重视，因为在现代城市化发展进程中防止千城一面的意义不言而喻。但作为基于城市品牌全球媒体国际传播影响力的维度指向评价体系而言，城市品牌差异度所提示的个性化要辩证看待，不应过分强调和过于拔高，因为个性化本身有优劣之分，其中有的个性化并不都有利于城市品牌的正向强化（有时特殊情况下还可能产生负面影响）。所以本研究认为对个性化的提倡要把握一个度。因此，在本研究中把差异度列为B类指标。